

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СОЧЕТАНИЙ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Амирасланова А.С.

*Азербайджанский Медицинский Университет,
старший преподаватель кафедры иностранных языков.*

Кязимова И.И.

*Азербайджанский Медицинский Университет,
старший преподаватель кафедры иностранных
языков. Доктор философии по филологии.*

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7272-7629>

Велибекова Л.Э.

*Азербайджанский Медицинский Университет,
старший преподаватель кафедры иностранных
языков. Доктор философии по филологии.*

Самедова С.А.

*Азербайджанский Медицинский Университет,
старший преподаватель кафедры иностранных языков.*

THE TRANSLATION PROBLEMS OF ENGLISH PHRASEOLOGICAL UNITS INTO RUSSIAN LANGUAGE

Amiraslanova A.,

*Azerbaijan Medical University,
Senior Lecturer of Foreign Languages.*

Kazimova I.,

*Azerbaijan Medical University,
Senior Lecturer of Foreign
Languages. Doctor of Philosophy in Philology.*

Velibekova L.,

*Azerbaijan Medical University,
Senior Lecturer of Foreign
Languages. Doctor of Philosophy in Philology.*

Samadova S.

*Azerbaijan Medical University,
Senior Lecturer of Foreign Languages*

Аннотация

Статья посвящена проблеме перевода английских фразеологических сочетаний на русский язык.

На многочисленных примерах показывается, что перевод фразеологизмов не является суммой составляющих фразеологической единицы, а носит глубоко национальный характер. Автор дает виды расхождений в английских и русских фразеологических единицах.

Abstract

The article is dedicated to the problem of translation of English phraseological units into Russian. Therefore, phraseology creates serious problems in translation, the semantic capacity of phraseological units, its identity is depending on interrelation of realities in original and target languages.

In the article the equivalent conformities are divided into 2 variety on the inter language idiomacy level.

The article analyzes the main ways of translation of English phraseological units into Russian.

Ключевые слова: фразеологическая единица, единство контекстуального метода, прагматический аспект, идентичный процесс, перевод

Keywords: phraseological unit, unity of the contextual method, pragmatic aspect, identical process, translation.

Фразеологический фонд является несомненной универсалией, характерной для разносистемных языков. В языках различных систем наблюдается идентичный процесс формирования данной категории языка. Но все же определенная часть фразеологии всегда носит ярко национальный характер, она связана с глубоко специфическими реалиями, что создает трудности их перевода.

Фразеология при переводе создает серьезные проблемы. Перевод фразеологизма – это не просто

перевод по составляющим их компонентам, а перевод всего содержания в целом, который очень часто не является суммой составляющих фразеологической единицы, а носит глубоко национальный характер и говорить о прагматизме в данном случае не представляется возможным, поскольку образная основа одного языка в корне отличается от образной основы в другом языке. К примеру, рассмотрим следующие фразеологические соответствия:

Английский язык	Русский язык
To be born with a silver spoon in one's mouth	Родиться под счастливой звездой
To change sides	Изменить свои убеждения
It rains cats and dogs	Льет как из ведра (дождь)
A leap in the dark	Рискованный шаг
Look before you leap	Семь раз отмерь, один раз отрежь
Let the cat out of the bag	Выносить сор из избы
To spill the beans	
What are you been up to?	На что ты намекаешь?
As father as son	Яблоко от яблони далеко не падает
To pull one's leg, to kid	Дурачить, обводить вокруг пальца
Fall on evil days	Положить зубы на полку
It's ages since we met	Сто лет не виделись
To beat about the bush	Ходить вокруг да около
This table is out of place	Это не к месту
Dark horse	Человек с неясной репутацией
In the twinkling of a bed-post	«в мгновение ока»
The day after the fair	«слишком поздно» «махать кулаками после боя»
To put up with	Мириться, ладить
A piece of change (of jack)	«хороший куш, кругленькая сумма»
To be a dab hand of smth	«собаку съест на чем-либо»-рискованный шаг
To leap in dark	

Смысл этих выражений по большей части не может быть угадан, если не знать его заранее. С точки зрения степени мотивированности одни из этих образцов полностью отвечают определению «идеоматического выражения», а другие – определению «образного выражения».

Количество подобных неувязок можно значительно умножить. Подобная двойственность вводит в заблуждение читателя и часто затемняет смысловую структуру слова, не говоря уже о смысле высказывания.

Следует иметь в виду, что очень небольшая часть фразеологических единиц английского языка полностью эквивалентно воспроизводится на русский язык с учетом прагматического аспекта перевода. Учет многочисленных исследований привел к определенным принципам методики фразеологического исследования.

1. Первоначальное изучение фразеологического материала должно быть проведено в плане синхронии, поскольку определение сущности фразеологической единицы и границ фразеологического фонда языка не может исходить из наблюдений над исторической динамикой изучаемых явлений.

2. Метод анализа фразеологического материала должен быть максимально объективным – освобожденным, насколько возможно от тенденций логистической, психологической или односторонне стилистической трактовки рассматриваемых явлений.

3. Выбор метода анализа должен исходить из конкретной специфики исследуемого языка.

4. Поскольку любое фразеологическое образование представляет собой сочетание слов, обладающее определенными семантическими особенностями, а словосочетания в английском языке, как языке аналитического строя, отличается особенно

тесной связью между лексическими и конструктивными его элементами, в качестве основного оперативного понятия теории английской фразеологии должно быть принято понятие контекстуального взаимодействия слов в их сочетаниях; изучение типов этого взаимодействия даст возможность определить фразеологические явления от явлений иного порядка.

5. На всех участках и на всех этапах исследования должно соблюдаться единство контекстуального метода. Поэтому фразеологические единицы должны изучаться в условиях их реального речевого употребления, а все выводы и определения должны опираться на конкретный языковой материал и соответствовать избранному контекстологическому принципу исследования.

6. Для выполнения поставленной задачи исследование должно быть ограничено кругом основных теоретических проблем английской фразеологии.

При переводе фразеологических единиц очень важно не утратить образность, эмоционально-экспрессивность, их экстралингвистическую заданность, что обусловлено конечно же с фактором связанности фразеологической единицы с классической литературой, мифологией, языковыми контактами.

- My father burst a blood vessel when he heard the news.

- У моего отца кровь ударила в голову, когда он услышал эту новость.

Анализ данного примера еще раз подчеркивает необходимость включения прагматического аспекта перевода в общую переводческую проблематику, как наиболее важного фактора, обеспечивающего адекватность воспроизведения, как фразеологической единицы в целом, так и отдельных ее компонентов.

Если не представляется возможным буквальный перевод фразеологизмов, то рекомендуется

творчески подходить к передаче содержания того или иного фразеологизма. М.Балакаев предлагает переводить фразеологизмы следующим образом:

1. передача общего смысла фразеосочетаний, например:

Lay one's cards on the table – вспалить кого-то;

To fall into arage – выйти из себя, рвать и метать в ярости;

It rains cats and dogs (общий смысл заключается в том, что дождь льет с силой, что собака гонится за кошкой, т.е. льет, как из ведра).

2. Использование соответствующего по значению, т.е. аналогичного фразеосочетания, например: **We are all at sea** – Мы в одной лодке (в одном положении); **This table is out of place here** – Ни к селу, ни к городу.

3. Дословный перевод которых допустим для многих фразеологических сочетаний, например: **The game doesn't worth a candle look before you leap** – Семь раз отмерь, один раз отрежь; **A drop in the bucket** – Капля в море; **As busy as a bee** – Как белка в колесе (занят); **don't count your chickens before they are hatched** – Не дели шкуру неубитого медведя, или не говори «хоп» прежде, чем перепрыгнешь.

Анализ показывает, что следует различать два вида расхождений в английских и русских единицах:

а) расхождения, обусловленные спецификой грамматического и синтаксического строя и не влияющие на эквивалентность;

б) расхождения, связанные со своеобразием оформления мыслей разных народов через грамматические категории, которые есть в обоих сопоставляемых языках и ведущие к частичной эквивалентности фразеологических единиц.

Огромное количество фразеологических сочетаний обладают поучительным аргументирующим воздействием. **Не имей сто рублей, а имей сто друзей. – A faithful friend is a medicine for life. У соседа трава зеленее- Keep up with jones. – Призыв не завидовать другим и не гнаться за окружающими. The dogs bark, but the caravan goes on – Собака лает, а караван идет.** Данное фразеологическое сочетание объединяет все аргументативные доводы: довод к очевидному, призыв не обращать внимания на завистливые высказывания и сплетни, призыв к размышлению. Имплицирована тема неважности чего-то мелкого, незначительного по сравнению с большим и нужным, осуждается причина, мешающая хорошему делу.

Таким образом, помимо информирования, убеждения и внушения, необходимо учитывать не только информирование фразеологических сочетаний, но и их перлокутивных функционал [5].

Список литературы

1. Кунин А.Б. О переводе английских фразеологизмов в англо-русском фразеологическом словаре. Тетради переводчика, 1964, №2
2. П.Жуков, Жукова. Словарь современной русской фразеологии.....
3. П.Жуков, А.Б.Кунина, Н.А.Мельчук. К вопросу об особенностях фразеологизмов с компонентами – соматизмами. 2015. <https://science-education.ru-view>
4. Stylistic Use of Phraseological Units in Discourse. Anita Naciscione John Benjamins Publishing Company, 2010, 292p.
5. Остин Дж.Л Слово, как действие// Новое в зарубежной лингвистике. Выпуск XVII. - М., 1986